

1 **Restauración comunitaria de bosques submarinos de *Macrocystis pyrifera*:**
2 **experiencia piloto en la bahía de Coliumo, región del Biobío, Chile**

3 **Community restoration of *Macrocystis pyrifera* underwater forests: pilot**
4 **experience in Coliumo Bay, Biobío region, Chile**

5 *Luisa Saavedra*¹, *Marcela Salgado*², *Jessica Cabrera*³, *Victor Torres*⁴, *Marcela Ávila*^{5,7}, *Paula*
6 *Mendoza*⁶

7 1 Investigadora de la Corporación Bosque Submarino, Concepción, Chile.

8 lu.saavedra07@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-8753-5416>

9 2 Académica, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, PROYECTO

10 ANID/FONDAP/15130015 msalgadov@udec.cl, <https://orcid.org/0000-0002-1353-375X>

11 3 Acuicultora, Granja Marina Bahía Coliumo, región del Biobío, Chile. jcabreratorres@gmail.com

12 4 Pescador artesanal, Presidente del Sindicato de trabajadores independientes pescadores de la

13 Caleta Coliumo, región del Biobío, Chile. vic.thor.vt@gmail.com

14 5 Académica, Centro Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada (CAPIA) Facultad de

15 Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, Universidad Santo Tomas Chile.

16 mavila4@santotomas.cl, <https://orcid.org/0000-0001-7781-7711>

17 6 Investigadora de la Corporación Bosque Submarino, Concepción, Chile.

18 psmendozav@gmail.com

19 7 Investigadora de Cape Horn International Center (CHIC), Universidad de Magallanes

20
21 **RESUMEN**

22 **Introducción:** En un contexto de cambios climáticos severos, irreversibles y de gran magnitud,
23 es urgente desarrollar estrategias de adaptación y transformación basadas en el co-diseño, el
24 diálogo de saberes y la interdisciplinariedad. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN),
25 como la conservación y restauración de bosques de macroalgas, marismas y pastos marinos,
26 ofrecen oportunidades para la mitigación y adaptación en zonas costeras. **Objetivo:** Este estudio
27 analiza las ventajas y brechas de un proyecto piloto de restauración comunitaria de bosques de
28 macroalgas, específicamente de *Macrocystis pyrifera*, como SbN frente al cambio climático. La
29 experiencia se llevó a cabo entre marzo de 2022 y octubre de 2023 en la caleta Coliumo, región
30 del Biobío, Chile. **Metodología:** Basada en la Investigación-Acción-Participativa, el proceso
31 incluyó: diagnóstico socio-ecológico, diseño e implementación de la restauración, y monitoreo
32 para la sostenibilidad. **Resultados:** Se destaca la importancia del diálogo entre conocimientos
33 locales y científicos para la toma de decisiones, la convocatoria de actores diversos para asegurar
34 la sostenibilidad y la necesidad de estrategias flexibles adaptadas a las necesidades locales. Sin
35 embargo, se identificaron dificultades, como la vinculación utilitaria de la academia con las
36 comunidades, la falta de regulaciones contra prácticas extractivistas, la escasa promoción de
37 gobernanza local, la insuficiencia de financiamiento y enfoques fragmentados en los territorios.
38 **Conclusión:** La restauración de bosques de macroalgas es compleja y requiere financiamiento,
39 tiempo y manejo adaptativo para recuperar el ecosistema. Por ello, antes de implementar
40 proyectos, es crucial cambiar políticas que regulen su extracción, incentivando su restauración y
41 cultivo.

42

43 **Palabras clave:** cambio climático; macroalgas; Soluciones Basadas en la Naturaleza;
44 transdisciplina.

45

46 **ABSTRACT**

47 **Introduction:** In a context of severe, irreversible, and large-scale climate changes, it is urgent to
48 develop adaptation and transformation strategies based on co-design, dialogue of knowledge, and
49 interdisciplinarity. Nature-Based Solutions (NbS), such as the conservation and restoration of
50 macroalgal forests, marshes, and seagrasses, offer opportunities for mitigation and adaptation in
51 coastal areas. **Objective:** This study analyzes the advantages and gaps of a pilot project on
52 community-based restoration of macroalgal forests, specifically *Macrocystis pyrifera*, as an NbS
53 to address climate change impacts. The experience was carried out between March 2022 and
54 October 2023 in Caleta Coliumo, Biobío region, Chile. **Methodology:** Based on Participatory
55 Action Research, the process included: socio-ecological diagnosis, design and implementation of
56 restoration, and monitoring for sustainability. **Results:** The importance of dialogue between local
57 and scientific knowledge for decision-making, the involvement of diverse stakeholders to ensure
58 sustainability, and the need for flexible strategies adapted to local needs were highlighted.
59 However, challenges such as the utilitarian approach of academia toward local communities, the
60 lack of regulations against extractive practices, limited promotion of local governance,
61 insufficient funding, and fragmented approaches to territories were identified. **Conclusion:** The
62 restoration of macroalgae forests is complex and requires funding, time and adaptive management
63 to recover the ecosystem. Therefore, before implementing projects, it is crucial to change policies
64 that regulate their extraction, encouraging their restoration and cultivation.

65 **Keywords:** climate change; seaweed; Nature-based Solutions; transdiscipline.

66

67 1. INTRODUCCIÓN

68 Los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
69 Climático, son categóricos al advertir la severidad, magnitud y, en muchos casos, irreversibilidad
70 de los cambios observados en el clima (IPCC, 2023), así como las consecuencias sobre el océano
71 y las costas. Ejemplo de esto es el aumento del promedio global de la temperatura superficial del
72 mar, que alcanzó un récord histórico de 19°C durante agosto del año 2023 (Huang et al., 2024),
73 como también la pérdida de oxígeno y acidificación del océano. Por su parte, en las costas de
74 Chile se evidencia un enfriamiento de las aguas costeras como resultado del aumento en la
75 intensidad de los vientos del sur, que genera una mayor frecuencia e intensidad de los eventos de
76 surgencia costera, lo que produce a su vez una acidificación del agua que llega a la costa y una
77 disminución en la concentración del oxígeno disuelto (De la Maza y Farías, 2023). Ante este
78 escenario es urgente generar estrategias de adaptación y transformación basadas en el co-diseño,
79 diálogo de saberes e interdisciplina, que puedan ser incorporadas en ámbitos científicos,
80 institucionales y en la gobernanza local (Few et al., 2017). Entre estas estrategias se encuentran
81 las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) que ofrecen oportunidades conjuntas de mitigación
82 y adaptación y que en la zona costera pueden ser representados por la conservación y restauración
83 de los bosques de macroalgas, marismas y pastos marinos (Filbee-Dexter, 2022).

84

85 Los bosques de macroalgas son relevantes por sus múltiples funciones ecosistémicas (Eger *et al.*,
86 2022), tales como protección contra eventos extremos (ej. marejadas, tsunamis), mantener la
87 biodiversidad costera, liberar oxígeno, por su uso como alimento y como productor de
88 compuestos farmacéuticos y cosméticos, biorremediación de sistemas eutrofizados o
89 contaminados y por ser hábitat de crías y desarrollo de peces, mamíferos e invertebrados, siendo
90 esenciales para las pesquerías y para la seguridad alimentaria de las comunidades costeras
91 (Almanza *et al.*, 2013, Eger *et al.* 2022). Estos son actualmente reconocidos como ecosistemas de
92 carbono azul, debido a su alta producción primaria y rápido crecimiento, que contribuye en la
93 captura, almacenamiento, y exportación de carbono, siendo Chile uno de los 5 principales países
94 del mundo con mayor porcentaje de exportación de carbono de macroalgas (28%) (Filbee Dexter
95 *et al.*, 2024).

96
97 En los últimos 50 años se ha observado una disminución de 40 y 60 % de las áreas cubiertas de
98 bosques de macroalgas en el mundo (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
99 2023), generando severas consecuencias socioeconómicas y produciendo una disminución o cierre
100 de importantes pesquerías (Eger *et al.*, 2022). Las causas de esta disminución son diversas y
101 abarcan una variedad de factores biológicos, físicos y químicos, entre las que destacan el
102 calentamiento de los océanos, las olas de calor marinas, el aumento del pastoreo por herbívoros
103 y/o la pérdida de depredadores, el aumento de la sedimentación debido a la modificación de la
104 tierra, la industrialización costera y la contaminación del agua (referencias en Eger *et al.*, 2022).
105 Sumado a esto, la recolección intensa o prolongada puede alterar la estructura y el funcionamiento
106 de estos ecosistemas a escala local, pudiendo afectar la provisión de bienes y servicios ecológicos
107 (Bularz *et al.*, 2022). Estos múltiples estresores pueden variar espacial y temporalmente, así como
108 interactuar entre ellos, afectando a las macroalgas en sus diversas etapas del ciclo de vida, por lo
109 que generalmente resulta complejo establecer cuál factor es el más relevante en la desaparición o
110 daño del bosque de macroalgas.

111
112 Chile es el mayor productor de macroalgas de occidente, con el 40% de la cosecha mundial de
113 algas silvestres (Saavedra *et al.*, 2019), representadas por cinco especies conocidas comúnmente
114 como “Huiros” y que forman extensos bosques a lo largo de la costa (géneros *Lessonia spp.* y
115 *Macrocystis sp.*). La extracción de los huiros se realiza mediante la recolección desde varaderos
116 de “mortalidad natural” y por remoción directa mediante una herramienta conocida como
117 “barreta”, que arranca el huiro desde el disco basal, generando grandes parches sin algas y sin la
118 fauna asociada a ellas (Ávila *et al.*, 2017). *Lessonia sp.* es extraída principalmente en el norte del
119 país, pero se evidencia un aumento de su explotación en la zona central del país (Vásquez *et al.*,
120 2014) llevando a una potencial disminución en su abundancia (Bularz *et al.*, 2022). Así mismo, la
121 extracción nacional de *M. pyrifera* ha incrementado desde 31.860 a 318.603 tons anuales entre
122 2012 y 2021 respectivamente (SERNAPESCA, 2021). Considerando que este incremento en la
123 explotación de los huiros podría generar impactos sobre el ecosistema asociado (Bularz *et al.*,
124 2022) y sobre los servicios ecosistémicos que proporcionan, se han establecido regulaciones en la
125 zona norte del país (Oyarzo-Miranda *et al.*, 2023), que incluyen la generación de planes de
126 manejo en que participan comunidades y tomadores de decisiones, estableciendo acciones de
127 manejo y gestión de la pesquería de macroalgas. Sin embargo, no existen hasta la fecha medidas
128 de protección y manejo en las regiones del centro-sur de Chile, lo que podría generar una
129 sobreexplotación de los bosques de macroalgas naturales.

130

131 Ante el problema de la sobreexplotación de los bosques de macroalgas y los efectos que puede
132 tener sobre estos ecosistemas de carbono azul, en Chile se están generando algunas estrategias
133 legales e institucionales que buscan aumentar la biomasa y proteger las algas en la costa del país,
134 siendo ésta una de las nueve medidas basadas en el océano para las contribuciones determinadas a
135 nivel nacional (Farías *et al.*, 2019). Entre estas estrategias se puede mencionar la bonificación
136 para el repoblamiento y cultivo de macroalgas nativas, el fomento de la acuicultura de pequeña
137 escala (APE) y la acuicultura integrada multitrófica (Saavedra *et al.*, 2019; Oyarzo-Miranda *et al.*,
138 2023). Por otra parte, a nivel internacional se está incentivando la restauración y protección como
139 SbN que posee un alto potencial para la mitigación frente al cambio climático y como estrategia
140 para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a los cambios globales
141 (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2023).

142
143 La restauración es un proceso especialmente indicado para los casos en que los bosques de
144 macroalgas han sido degradados, dañados o destruidos y tiene como objetivo lograr que estos
145 ecosistemas se encaminen hacia una trayectoria de recuperación que les permita adaptarse a los
146 cambios locales y globales (McDonald *et al.*, 2016). Los proyectos de restauración más exitosos
147 hasta el momento han sido aquellos realizados cerca de bosques de macroalgas ya existentes, ya
148 que al prevenir su disminución, contribuyen a la recuperación de los lugares dañados (Programa
149 de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2023). En el caso de Chile, existen muy pocos
150 ejemplos de restauración activa, ya que la mayoría de las iniciativas consisten en repoblamientos
151 y cultivos con algas en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) que
152 son administradas por organizaciones de pescadores, pero este proceso no puede considerarse una
153 restauración propiamente tal, porque se enfoca en la recuperación y/o fortalecimiento de una
154 especie en particular con objetivos principalmente económicos (Oyarzo-Miranda *et al.*, 2023). Sin
155 embargo, existe un proyecto enfocado en la producción de cepas de macroalgas pardas para
156 restaurar las poblaciones sobreexplotadas en la costa del país a través del mecanismo de quimeras,
157 fortaleciéndolas de manera que puedan resistir mejor las condiciones extremas producidas por el
158 cambio climático (González y Santelices 2017). Pese a los estudios que demuestran la
159 importancia y factibilidad de incentivar estas SbN en la zona costera de Chile (Saavedra *et al.*,
160 2019), aún se requiere mayor investigación para definir metodologías y orientaciones para el
161 trabajo y vinculación con las comunidades, así como la planificación y ordenamiento territorial
162 participativo que aseguren su sostenibilidad. Por ello, es necesaria la ejecución y análisis de
163 experiencias piloto que permitan investigar y demostrar los beneficios socio-ecológicos de las
164 SbNs, centradas en el proceso de implementación de estas medidas desde las necesidades y
165 realidades de la comunidad.

166
167 Una zona costera idónea para realizar una experiencia piloto de restauración es la localidad de
168 Coliumo, ubicada en la región del Biobío, donde, de acuerdo con el relato de sus habitantes, han
169 desaparecido los bosques de *M. pyrifera* en algunas partes de la costa por causas que se
170 desconocen. Esta caleta se ha caracterizado históricamente por la recolección o extracción de
171 algas como aporte al ingreso familiar, actividad realizada principalmente por mujeres, que se
172 constituye como un eje central de su organización e identidad local (Gallardo *et al.*, 2018). Por
173 otra parte, existe una AMERB de más de 100 hectáreas, administrada por un sindicato de
174 pescadores que posee bosques de macroalgas, actualmente amenazadas por la extracción ilegal y
175 falta de un plan de manejo apropiado. En adición, esta zona costera ya está siendo afectada por el
176 cambio climático, reflejado en el incremento en los eventos extremos y la intensidad/frecuencia

177 de la surgencia costera, que además de los daños y problemas sobre la infraestructura y
178 actividades humanas, contribuyen a la desoxigenación y acidificación del agua (De la Maza y
179 Farías, 2023). Es así como surge, desde parte de la comunidad, la necesidad de comprender el rol
180 que juegan los bosques de macroalgas, su relación con el cambio climático y la posibilidad de
181 recuperar y manejar de manera sustentable estos ecosistemas.

182
183 Ante esta problemática y la urgencia de generar estrategias de adaptación y transformación frente
184 a los impactos del cambio climático, se propone desarrollar una experiencia piloto de
185 “restauración comunitaria” de bosques de *M. pyrifera* en la costa de Coliumo, enfatizando en el
186 involucramiento de las personas desde un enfoque de ciencia comunitaria. Se trata de una
187 experiencia de “restauración comunitaria” entendidas como el “proceso que busca recuperar y
188 proteger los ecosistemas degradados o dañados con la colaboración e involucramiento activo de la
189 comunidad en todas las etapas del proceso”. Definición que sintoniza con lo que Shirk *et al.*
190 (2010) han definido como proyectos co-creados, definidos como aquellos diseñados entre
191 comunidades locales y científicos/as, donde los/as voluntarios/as participan activamente en todo
192 el proceso. De acuerdo con estos autores, este tipo de proyectos presentan un mayor nivel de
193 participación de la comunidad en instancias de investigación o ciencia ciudadana.

194
195 El proceso de restauración comunitaria requiere de un alto grado de conocimiento de las
196 características ecológicas locales de los bosques de macroalgas, el cual se genera a partir del
197 diálogo permanente entre conocimiento científico y conocimiento local. En este sentido, la
198 complementariedad entre Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) (Whyte, 2013) y el
199 Conocimiento Ecológico Local (CEL) (Charnley *et al.*, 2007), ayuda tanto a la definición de los
200 ecosistemas de referencia como de los sitios a restaurar, ya que permite integrar prácticas
201 culturales y tradicionales con los conocimientos científicos, pudiendo ser particularmente
202 efectivos en la restauración de ecosistemas degradados. Se incluye, además, en este caso, el
203 conocimiento empírico de los pescadores que es el conocimiento acumulado a lo largo de su
204 trayectoria laboral y que incluye valiosa información temporal y espacial sobre la distribución de
205 las especies y la dinámica de las poblaciones, comportamiento de peces, preferencias de hábitat e
206 impactos climáticos sobre las pesquerías.

207
208 Con base en los antecedentes presentados, se propone analizar las ventajas y brechas para la
209 restauración comunitaria de bosques de macroalgas. Para el logro de este objetivo general, se
210 establecen los siguientes objetivos específicos: i) generar un diagnóstico socio-ecológico de la
211 caleta Coliumo, ii) diseñar e implementar pruebas piloto de restauración comunitaria de *M.*
212 *pyrifera* en AMERB, y iii) generar acciones de monitoreo para la sostenibilidad de la
213 restauración.

214

215

216 2. METODOLOGÍA

217

218 2.1 Zona de estudio

219

220 La experiencia piloto de restauración comunitaria de *M. pyrifera* se llevó a cabo en la localidad de
221 Coliumo, ubicada en el centro-sur de Chile, donde predomina la actividad pesquera artesanal y la
222 recolección de algas, realizada principalmente por mujeres. La costa adyacente se caracteriza por

223 la confluencia de (i) una alta biodiversidad, (ii) un extenso humedal costero, (iii) una importante
 224 actividad pesquera artesanal, (iv) cinco AMERB que producen macroalgas (Figura 1), dos de ellas
 225 son manejadas por mujeres, (v) un cultivo de bivalvos con potencial para cultivos multi
 226 específicos (Figura 1), (vii) dos plantas de procesamiento de algas y (viii) múltiples actividades
 227 turísticas
 228
 229
 230

231
 232 **Figura 1.** Mapa de Coliumo con la ubicación del sitio de restauración (AMERB S2) ubicado en el área de
 233 manejo y extracción de recurso bentónicos del Sindicato de alqueras n°2 ; el sitio de referencia con
 234 bosques naturales de *M. pyrifera*, que se encuentra en la AMERB sector B; el sitio Punta Falucho, que
 235 corresponde al lugar donde históricamente se encontraban estos bosques pero han desaparecido. Se
 236 muestra además la ubicación del cultivo Granja Marina desde donde se obtuvieron las algas juveniles para
 237 los trasplantes.

238 **Figure 1.** Map of Coliumo pointing the restoration site (AMERB S2), located in the benthonic resources
 239 management area, AMERB (Spanish acronym) of the N°2 Seaweed Farmers Union; AMERB Zone B,
 240 corresponding to the Reference Zone where the natural underwater forest of *M. pyrifera* exist; Punta
 241 Falucho Zone, this is the place where those underwater forests have existed through the history, but
 242 currently are disappeared. Also, it shows the location of the Granja Marina culture, where the juvenile
 243 algae were obtained for its transplant.

244
 245 **2.1. Diagnóstico socio-ecológico**
 246

247 Se optó por un diseño de investigación mixto e interdisciplinario (Leavy, 2017), orientado en los
248 principios de la investigación acción participativa y el diálogo de saberes (Bradbury *et al.*, 2019),
249 involucrando la interacción de diversos métodos y la colaboración de diferentes disciplinas.

250 Se abordó el estudio desde un enfoque de ciencia comunitaria, que al igual que la investigación
251 participativa, tiene por objeto la generación de conocimiento y la acción social, buscando
252 satisfacer necesidades identificadas por la comunidad, situando a los/as actores locales como co-
253 investigadores/as y sujetos de conocimientos (Bergold y Thomas, 2012). Esto permite generar un
254 proceso horizontal, evitando la jerarquización del conocimiento entre científicos/as y
255 comunidades. Por tanto, un elemento central es la participación activa de actores locales,
256 orientada a la co-construcción de insumos para la toma de decisiones y planificación conjunta,
257 junto con el levantamiento, en colaboración con los/as habitantes del territorio, de demandas y
258 potenciales soluciones (Bergold y Thomas, 2012). Del mismo modo, el diálogo permanente entre
259 diversas disciplinas resulta crucial tanto para el diseño, como para la ejecución y aseguramiento
260 de la sostenibilidad de la restauración. De este modo, el equipo núcleo a cargo del proceso de
261 restauración quedó conformado por dos biólogas marinas, una socióloga y dos co-investigadores
262 locales (un pescador artesanal y una acuicultora), ambos habitantes tradicionales de Coliumo.

263
264 Durante la primera fase de diagnóstico socio-ecológico, la corriente metodológica predominante
265 es cualitativa, ya que busca capturar el sentido y registro de observación de los sujetos (Canales,
266 2006), combinando métodos diversos, tales como la revisión documental, entrevistas
267 semiestructuradas, observación participante y talleres de diálogo de saberes. Lo anterior requiere
268 de una posterior triangulación de los datos, identificando categorías analíticas de convergencia
269 para una interpretación de los fenómenos observados, además de un diseño flexible que permita
270 modificaciones que no afecten el cumplimiento de las etapas siguientes.

271
272 Para la realización del diagnóstico socio-ecológico, se entrevistó a actores clave (22 en total entre
273 los meses de marzo 2022 y enero 2023). Las entrevistas se realizaron a habitantes locales
274 (pescadores, recolectoras de orilla, dirigentes sociales, entre otros), funcionarios/as de
275 instituciones públicas e investigadores/as con experiencias en el estudio de bosques de macroalgas
276 y/o con experiencias en el área de estudio.

277
278 Además de las entrevistas, se realizaron tres talleres internos y siete talleres con la comunidad;
279 terrenos de reconocimiento, observación participante y recorridos guiados (Figura 2). Los actores
280 clave formaban parte de las organizaciones e instituciones relacionadas con la comunidad y con la
281 gestión y/o estudio de ecosistemas costeros y específicamente con bosques de macroalgas.

282

283
 284 **Figura 2.** Actividades participativas de la etapa de diagnóstico. Las fotografías muestran algunos registros
 285 de recorridos guiados por la costa de Coliumo, cartografías colaborativas y talleres comunitarios en la
 286 escuela de Coliumo y en la Universidad de Concepción, región del Biobío. Fotografías de Jorge Espinoza
 287 y Luisa Saavedra.

288 **Figure 2.** Participatory activities of the diagnostic step. The pictures show some of those as the guided tour
 289 along the Coliumo coast, collaborative mapping, and community workshops carried out at the Coliumo
 290 School and Universidad de Concepción, Biobío region. Pictures of Jorge Espinoza and Luisa Saavedra.

291
 292 Las entrevistas semi-estructuradas, permitieron obtener información sobre los conocimientos,
 293 percepciones y prácticas culturales y productivas en torno a las macroalgas. Junto con esto, se
 294 orientaron a generar información sobre las interacciones entre los distintos actores que forman
 295 parte del sistema, problemáticas locales actuales, dinámicas territoriales y modos de gobernanza.
 296 Por su parte, la observación participante y los recorridos guiados se utilizaron con el objetivo de
 297 reconocer el área e identificar prácticas espaciales, teniendo lugar en diferentes fases del estudio.

298
 299 Los talleres con la comunidad fueron diseñados como espacios para propiciar el diálogo de
 300 saberes entre participantes mediante el intercambio de ideas, nociones, prácticas, vivencias e
 301 historias para alcanzar una comprensión común. Una de las principales herramientas utilizadas
 302 han sido las cartografías colaborativas (Loberona Serrano, 2010 en Sánchez y Pérez, 2014),
 303 consistente en la elaboración de mapas de la zona por medio de la interacción de los/as
 304 participantes (Figura 2). Esto permite lograr un entendimiento conjunto respecto a temáticas como
 305 límites espaciales, diversidad de usos, localización de biodiversidad y bosques de macroalgas,
 306 problemáticas ambientales, entre otros (Krishnaswamy, 2012).

307
 308 La información generada fue sistematizada y analizada utilizando el software Atlas.ti, obteniendo
 309 como resultado una red de relaciones socio-ecológicas que permitió comprender el
 310 funcionamiento del sistema.

311

312 2.2 Implementación de piloto de restauración

313

314 Con los antecedentes obtenidos a partir del diagnóstico socio-ecológico, se identificaron lugares
315 donde históricamente había bosques de *M. pyrifera*, los que que desaparecieron por motivos que
316 se desconocen, y que tienen potencial para ser restaurados, así como los sitios de referencia en
317 que aún existe un bosque en buen estado y que sirven como fuente de propágulos (Eger *et al.*,
318 2022). La etapa de diagnóstico también permitió conformar un grupo de personas de la
319 comunidad dispuestas a ser parte del proceso de restauración.

320

321 Para la selección de los sitios de restauración, se realizaron prospecciones submarinas en los
322 lugares previamente escogidos con la comunidad, evaluando sus características geográficas,
323 oceanográficas y biológicas para determinar su idoneidad. La biodiversidad de cada sitio se
324 evaluó mediante muestreo con fotocuadrantes de 50 x 50 cm, ubicados cada 3 m en 4 transectos
325 de 25 m de longitud, cubriendo un área de 50 m². En estas prospecciones participaron buzos
326 autónomos, junto al equipo científico encargado de analizar posteriormente los datos de
327 biodiversidad.

328

329 En el caso de este estudio piloto, se utilizó la técnica de restauración activa mediante “trasplante”
330 (o traslocación) sobre sustrato artificial (Eger *et al.*, 2022). Se obtuvieron esporofitos de *M.*
331 *pyrifera* de 100 cm de longitud promedio (n=125), desde un cultivo de bivalvos “*long line*”
332 ubicado en la Bahía de Coliumo, donde esta alga encuentra un sustrato idóneo para crecer
333 anualmente entre primavera y verano. En cada bloque de cemento de 14 kg (30 x 45 x 8 cm) se
334 fijaron 5 individuos utilizando un adhesivo de cianocrilato y redes anchoveteras. Un total de 25
335 bloques fueron dispuestos en 50 m² separados por aproximadamente 1 m de distancia. A cada
336 esporofito se le midió la longitud y el diámetro del disco. Luego se marcaron los bloques para el
337 seguimiento de estos.

338

339 2.3 Monitoreo y Sostenibilidad de la restauración

340

341 Para el control y el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los esporofitos trasplantados, así
342 como los cambios sobre la biodiversidad de las unidades de restauración y áreas aledañas, se
343 realizaron monitoreos mensuales de densidad, se midió la longitud del esporofito y el diámetro del
344 disco basal. Mediante fotocuadrantes se evaluó las especies asociadas a los bloques con
345 trasplantes y del área aledaña a ellos. Se escogieron al azar entre 9 y 10 bloques para el muestreo
346 del sitio de restauración. Con esta información se determinó el índice de diversidad de Shannon
347 que tiene en cuenta tanto la riqueza de especies como su abundancia relativa. Un índice más alto
348 significa una mayor biodiversidad. Este índice se expresa como H' en la **Ecuación 1** de la
349 siguiente manera:

$$350 \quad H' = - \sum_{i=1}^s (p_i \times \ln(p_i)) \quad \text{(E.1)}$$

351

352 Donde:

353 S: número de especies en el área
354 p_i : es la proporción de individuos de la especie i ($p_i = \text{número de individuos de la especie } i /$
355 $\text{número de individuos de todas las especies}$).

356
357 De esta forma se obtuvo el índice de diversidad para el mismo sitio antes de la restauración
358 (prospección) y después de la misma. Estos datos fueron además comparados con los resultados
359 de la prospección y monitoreo del sitio control, que corresponde al área de referencia donde
360 existe un bosque de *M. pyrifera* en buen estado (Fig. 1)

361
362 Considerando que la restauración es un proceso largo que requiere ser sostenido en el tiempo, se
363 generaron instancias con el grupo de personas de la comunidad que participaron activamente del
364 proyecto piloto, para evaluar los resultados y definir acciones de sostenibilidad de la restauración.

365
366

367 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

368 3.1 Diagnóstico socio-ecológico

369 A partir del análisis de los datos cualitativos generados, las “algas” emergen como categoría
370 central. Al respecto se identifican diversos significados, saberes, usos, prácticas y potenciales
371 conflictos asociados a los impactos de los usos y ausencia de regulaciones formales e informales
372 (Figura 3). En la comunidad de Coliumo, hay conocimientos y prácticas asociadas a las algas que
373 están arraigadas al territorio y que tienen relación con su extracción, realizada históricamente por
374 mujeres recolectoras de orilla y que además poseen AMERB donde obtienen y comercializan el
375 pelillo (*Agaraphyton chilensis*) y la chicoria de mar (*Chondracanthus chamissoi*). Sin embargo,
376 los relatos dan cuenta de una disminución de estos recursos, así como la llegada de pescadores
377 que extraen una gran cantidad de huiro palo (*Lessonia trabeculata*) y huiro negro (*Lessonia*
378 *spicata*) desde las costas aledañas, generando preocupación por la falta de regulación y la
379 sobreexplotación de estos recursos.

380

381

382 **Figura 3.** Resumen de los resultados del diagnóstico socio-ecológico, elaborado mediante software
 383 Atlas.ti

384 **Figure 3.** Overview of socio-ecological diagnostic results. Developed through Atlas.ti software.
 385

386 En particular, en torno al huiro flotador y al proyecto de restauración, los relatos evidencian: i)
 387 una memoria local anclada a prácticas y saberes que advierten su disminución asociada a hitos
 388 específicos, por ejemplo: un derrame de virutas de madera en la zona costera y el tsunami del
 389 2010, ii) relaciones ecosistémicas asociadas a la biodiversidad presente en los bosques de
 390 macroalgas (reconocimiento de recursos que habitan estos bosques), y iii) una percepción del
 391 proyecto de restauración que evidencia una tensión en la relación comunidad-academia, asociada
 392 a sobre-intervenciones, desconfianza, escasa retroalimentación y pertinencia territorial de las
 393 investigaciones (Figura 3).

394

395 En cuanto a las organizaciones locales, se identifican problemáticas territoriales asociadas a
 396 prácticas de extracción y pérdidas de usos tradicionales. Se identifica una diversidad de
 397 organizaciones vinculadas a las macroalgas, en las que predomina una necesidad de activar un
 398 recambio de las dirigencias y un involucramiento activo de las bases. Por su parte, las entrevistas
 399 realizadas a actores provenientes de la academia, revelan la necesidad de una nueva forma de
 400 vincularse con las comunidades a partir de propuestas pertinentes, que releven y den continuidad
 401 a los saberes y experiencias locales previas.

402

403 A su vez, los discursos provenientes de representantes de la institucionalidad advierten una
 404 vinculación histórica débil con la academia, asociada a una falta de comunicación e intercambio
 405 de experiencias. Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de generar en conjunto con la
 406 diversidad de actores involucrados, un plan de manejo que logre dar respuesta a las problemáticas
 407 identificadas, asociadas a una escasa o insuficiente regulación de la extracción de algas, una
 408 sobredemanda de su rol fiscalizador, y una comunicación ineficaz con las bases de las
 409 organizaciones.

410
411
412
413
414
415

La fase de diagnóstico socio-ecológico da cuenta del complejo entramado de relaciones en torno a las algas, en específico en torno al huero flotador. Esto evidencia la necesidad de estrategias de gobernanza que consideren a la diversidad de actores involucrados, abordando las tensiones y debilidades entre los vínculos establecidos y poniendo en valor los saberes y prácticas locales.

416 3.2 Implementación de piloto de restauración

417 Las prospecciones submarinas en los sitios seleccionados a partir del diagnóstico socio-ecológico, 418 confirmaron la presencia de bosques de *M. pyrifera* en la costa adyacente de Coliumo (ver Fig. 419 1), donde se estableció el “Sitio de Referencia”. Además, se observó que uno de los sitios 420 propuestos para la restauración, Punta Falucho (Fig. 1), presenta un desequilibrio ecológico. 421 Según los relatos de la comunidad, en este lugar existió un bosque de *M. pyrifera* que 422 desapareció, y actualmente muestra una alta densidad del herbívoro *Tegula atra* (caracol negro), 423 que representa más del 30 % de la abundancia relativa de especies en este sitio (Figura 4). Esto 424 sugiere que el caracol negro podría ejercer una fuerte presión depredadora sobre *M. pyrifera* 425 (Westermeyer *et al.*, 2016), poniendo en riesgo el éxito del proceso de restauración. Finalmente, el 426 sitio seleccionado para la restauración fue el denominado AMERB S2, caracterizado por poseer 427 fondos arenosos, mayor protección del oleaje, buena disponibilidad de luz, menor presencia de 428 depredadores y un mejor acceso (Figura 4).

429
430
431
432
433
434
435
436

Figura 4. Abundancia relativa de especies encontradas en las prospecciones de los sitios escogidos para las pruebas de restauración, a partir de la etapa de diagnóstico

Figure 4. Relative abundance of found species during the prospecting of selected sites for restoration tests during the diagnostic step.

438 **3.3 Monitoreo y sostenibilidad**

439 A partir de un monitoreo realizado dos meses después de los trasplantes de las algas en el sitio
 440 AMERB S2, se observó un aumento de un 23 % en la diversidad de especies en comparación con
 441 la prospección inicial. Este incremento se reflejó en el índice de diversidad de Shannon, que
 442 aumentó desde 1.281 durante la prospección hasta 1.615 después del trasplante de ejemplares de
 443 *M. pyrifera* (Figura 5). Considerando que los índices de diversidad unifican la riqueza (número de
 444 especies) y la equitatividad (grado de homogeneidad en las abundancias relativas), el aumento en
 445 la diversidad se debió principalmente a la presencia de nuevas especies, como calamares (*Loligo*
 446 *gayi*), jaibas (*Cancer plebeius*, *Taliepus dentatus*) y macroalgas como chicoria de mar
 447 (*Chondracanthus chamissoi*) y huiro flotador (*M. pyrifera*). Este incremento en la biodiversidad
 448 se produjo dentro de la misma estación del año (primavera), siendo mayor que el observado
 449 durante el invierno en el sitio de referencia (Figura 5).

450 **Figura 5.** Diversidad de especies representada por el índice de Shannon, obtenido a partir de las
 451 prospecciones y monitoreos del sitio de restauración AMERB S2, pre-restauración y post-restauración
 452 (barras gris clara y oscura, respectivamente). Así como también del sitio de referencia durante la estación
 453 de invierno y otoño (barra negra y barra punteada, respectivamente).
 454

455 **Figure 5.** Species diversity represented by the Shannon index, obtained from the surveys and monitoring
 456 of the restoration site AMERB S2, pre-restoration and post-restoration (light gray and dark gray bars,
 457 respectively). As well as from the reference site during the winter and autumn seasons (black bar and
 458 dotted bar, respectively).
 459

460
 461 En cuanto al crecimiento de los esporofitos de *M. pyrifera* trasplantados, se observó un aumento
 462 promedio en la longitud de 2.46 ± 1.6 m entre octubre y diciembre. Mientras que en el muestreo
 463 de enero, se registra una disminución en la longitud y las frondas mostraron un mayor deterioro.
 464 Esto puede deberse a la herbivoría por parte de los caracoles y a la influencia de las corrientes,
 465 que son más intensas en esta época del año. El tamaño máximo alcanzado por los esporofitos de
 466 las algas trasplantadas (3.5 m) no superó el de los ejemplares del sitio de referencia, que

467 alcanzaron en promedio 7 m (Figura 6a). Por otra parte, el diámetro del grampón mostró un
468 incremento promedio (no significativo) de 7 cm, después del trasplante. Al igual que con el largo
469 del esporofito, el grampón muestra una disminución en su tamaño en enero producto del deterioro
470 de las algas (Figura 6b).

471

472 **Figura 6.** Mediciones promedio de (a) longitud del esporofito (m) y (b) diámetro del grampón (cm) de *M.*
473 *pyrifera* desde el estadio de juveniles en octubre 2022 (Pre-rest) que fueron trasplantados al sitio AMERB
474 S2 y monitoreados en diciembre 2022 y enero 2023 (Post-rest 1 y 2 respectivamente). En (a) se presenta la
475 longitud del esporofito del sitio de referencia en abril (Referencia). Las barras corresponden a la
476 desviación estándar obtenidas de un n= 10.

477 **Figure 6.** Average measurements of (a) sporophyte length (m) and (b) stipe diameter (cm) of *M. pyrifera*
478 from the juvenile stage in October 2022 (Pre-rest), which were transplanted to the AMERB S2 site and
479 monitored in December 2022 and January 2023 (Post-rest 1 and 2, respectively). In (a), the sporophyte

480 length from the reference site in April (Reference) is shown. The bars represent the standard deviation
481 obtained from an n=10.

482 Como resultado general de las primeras pruebas realizadas en el sitio AMERB S2, las algas
483 crecieron durante tres meses (noviembre, diciembre, enero) pero luego comenzaron a decaer
484 hasta desaparecer por completo ya que fue imposible encontrar los adocretos trasplantados,
485 debido a la alta sedimentación producida por intensos eventos de marejadas que afectaron el
486 sector. Estas condiciones físicas, sumadas a la alta depredación por parte de los caracoles negros,
487 dificultaron la mantención, crecimiento y reproducción de las algas, por lo que fue necesario
488 reevaluar el diseño del sistema de trasplante. Esta desaparición de las algas también responde al
489 ciclo estacional de esta especie, según lo descrito por otros estudios, que señalan un mejor
490 desarrollo en primavera, seguido de una reducción del crecimiento y muerte/desprendimiento en
491 verano (Almanza *et al.*, 2013). Sin embargo, mediante estas pruebas fue posible constatar los
492 efectos inmediatos que genera la presencia de las algas en el ecosistema, aumentando la
493 biodiversidad y favoreciendo la llegada de especies que no se observaban desde hace tiempo en la
494 bahía, como son los calamares (comentario personal de pescador artesanal), que ponen sus
495 huevos en las frondas de los huiros, lo que coincidió con una notable abundancia en el verano de
496 2023.

497
498 A partir de la evaluación de los resultados de los monitoreos, se detectó que las macroalgas
499 trasplantadas no lograron sobrevivir y sostenerse en el lugar escogido para la restauración,
500 coincidiendo con los resultados de pruebas de repoblamiento realizadas en la costa norte del país
501 (Westermeier *et al.*, 2016). Esto significa que en la costa escogida para la restauración en Bahía
502 Coliumo, aún permanece la forzante que impide que los bosques de macroalgas se recuperen.
503 Entre ellos se destaca la presencia del caracol negro que ejerce una importante presión por
504 herbivoría sobre las macroalgas (Westermeier *et al.*, 2016) y la dinámica de sedimentación de la
505 costa, que es influenciada por ríos, mareas y corrientes a lo largo del año. Con estos antecedentes,
506 se sugiere que un buen sistema de restauración de bosques de macroalgas para esta zona costera
507 podría ser mediante “líneas de cultivo suspendido”, ya que las algas están libres de la herbivoría
508 de los caracoles y pueden alcanzar mayores tasas de supervivencia (Eger *et al.*, 2022). Esto puede
509 apreciarse en el cultivo de bivalvos “Granja Marina” que estableció una de sus líneas de cultivo
510 para la captación natural de los huiros, donde los últimos tres años, crecen las algas en forma
511 estacional, funcionando como una fuente de propágulos para la generación futura y favoreciendo
512 la dispersión de semillas en la bahía. Como resultado, se ha observado la aparición de huiro
513 flotador en elementos de pesca (cuerdas, anclas, botes, etc.) y en algunas infraestructuras cercanas
514 al área del cultivo.

515
516 A pesar de que el ejercicio de restauración activa no ha logrado aún la recuperación de los
517 bosques de huiros dentro de la Bahía Coliumo, esta experiencia piloto ha sido fundamental para
518 evaluar las condiciones necesarias para poder implementar una restauración “comunitaria” de
519 estos ecosistemas, con objeto de sugerir metodologías que permitan llevar a cabo proyectos de
520 restauración, repoblamiento y cultivo, con el involucramiento activo de habitantes e instituciones
521 vinculadas. A partir de esta experiencia, se propone una adaptación de la metodología de
522 restauración ecológica propuesta en la “Guía práctica de restauración ecológica” de McDonald *et al.*
523 (2016) y en la guía para la restauración de Kelps de Eger *et al.* (2022). En la Figura 7, se
524 esquematizan los siete pasos fundamentales para la restauración, que deberían ser adaptados de

525 acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de cada zona costera: (1) La primera etapa
 526 del proceso es el diagnóstico socio-ecológico, descrito anteriormente, que permite recopilar
 527 antecedentes necesarios para la restauración y, al mismo tiempo, establecer conexiones y lazos de
 528 confianzas entre el equipo inicial y habitantes de la comunidad. Esta fase es clave para integrar
 529 los conocimientos locales con los científicos, co-diseñar el proceso de restauración y conformar
 530 un grupo de personas comprometidas que participen activamente en todo el proceso de
 531 restauración. Además, en esta etapa también es recomendable generar instancias de educación y
 532 diálogo, involucrando activamente a los establecimientos educacionales del territorio.
 533

534
 535 **Figura 7.** Mapa conceptual de los pasos a seguir, para llevar a cabo una restauración de bosques de
 536 macroalgas con la participación activa de la comunidad

537 **Figure 7.** Conceptual map of the steps for carrying out a macroalgal forest restoration with the active
 538 participation of the community.

539 El segundo paso (2) es la identificación de las zonas de restauración y de referencia, que surge a
 540 partir del diagnóstico y del proceso de diálogo entre el conocimiento científico y local. Esta
 541 interacción facilita el tercer paso (3), que es conocer mejor el ciclo de vida del alga en la zona de
 542 intervención, información clave para las siguientes etapas. En el caso de estudio, el huero flotador
 543 presenta un ciclo estacional, comenzando a crecer a partir de septiembre, para morir/desprenderse
 544 en verano. Por lo tanto, para esta zona costera, se recomienda realizar el trasplante de plántulas en
 545 la primavera, entre octubre y noviembre. Con estos antecedentes, se lleva a cabo el cuarto paso
 546 (4) que implica realizar prospecciones de los sitios escogidos (restauración y referencia), así
 547 como la obtención de plántulas juveniles que puede realizarse a partir en laboratorio (Avila *et al.*,
 548 2017) o mediante un sistema de captación natural. Una vez escogidos los sitios más apropiados
 549 para la restauración, se procede al quinto paso (5) que es realizar los trasplantes, mediante las
 550

551 técnicas más apropiadas para las características del ambiente. Por ejemplo, si el sustrato es
552 arenoso, se recomienda utilizar un sustrato artificial. Si existe un alto porcentaje de herbívoros, es
553 fundamental evaluar si es posible eliminarlos (manejo de herbívoros) o bien, implementar un
554 cultivo suspendido que actúe como fuente de propágulos. En esta etapa, es importante que
555 participe activamente el grupo conformado anteriormente, ya que de esta forma se logra una
556 vinculación real con el proceso de restauración.

557 El siguiente paso (6) consiste en el monitoreo de las algas trasplantadas, en el que también
558 pueden participar habitantes locales. Sin embargo, es clave contar con buzos que realicen
559 evaluaciones periódicas del crecimiento de las algas y registren los cambios ambientales. Es ideal
560 que estos buzos sean de la misma comunidad, ya que son quienes mejor conocen las
561 características locales, lo que además fomenta la apropiación del proceso de restauración. En esta
562 etapa, también son fundamentales los/as científicos/as que acompañan el proceso, ya que es
563 necesario recopilar y sistematizar la información para evaluar los resultados del trasplante, como
564 lo indica el paso 7. Si la evaluación es positiva (es decir, si las algas crecen y se reproducen en el
565 sitio), se puede continuar monitoreando y/o aumentar la superficie restaurada en el siguiente año,
566 utilizando la misma técnica. Mientras que si la evaluación es negativa (ausencia de crecimiento
567 y/o reproducción de las algas), es necesario volver al paso 5, probando un nuevo diseño de
568 trasplante más apropiado para las condiciones del sitio. También existe la opción de seleccionar
569 un nuevo sitio, siempre con la participación activa de la comunidad en cada paso del proceso.

570 Gracias a este piloto de restauración comunitaria fue posible reconocer las dificultades de
571 efectuar este tipo de iniciativas en las zonas costeras de Chile, lo que puede ayudar a explicar por
572 qué las comunidades de pescadores no están llevando a cabo acciones de repoblación y/o cultivo
573 de algas en Chile, a pesar de los incentivos y la evidente necesidad de éstas (Oyarzo-Miranda *et*
574 *al.*, 2023). Una de las principales barreras es la necesidad de contar con buzos profesionales de la
575 misma comunidad para el trabajo submarino, ya que con ello podrían reducir considerablemente
576 los costos. Otra dificultad importante es el financiamiento de este tipo de iniciativas, ya que
577 deben considerarse costos de materiales, traslados, buzos y el análisis de los datos, que pueden
578 superar los 20 USD/ m². Este costo es superior a los reportados por Eger *et al.* (2020) para
579 proyectos de restauración de gran escala y larga duración, donde más del 50 % del presupuesto
580 fue utilizado en el pago de buzos y traslado en embarcaciones.

581
582 A estas dificultades es necesario sumar la complejidad de trabajar en la zona costera, ya que las
583 salidas para realizar trasplantes y monitoreos están sujetas a las condiciones meteorológicas y la
584 transparencia del agua. Por otra parte, se evidenció que otro desafío significativo es la falta de
585 regulación y la sobreexplotación de las macroalgas, ya que resulta contradictorio realizar
586 esfuerzos para recuperar los bosques que al mismo tiempo están siendo extraídos y explotados sin
587 planes de manejo adecuados. Esta situación se agrava por la ausencia de ordenamiento territorial
588 que genera una superposición de múltiples actividades y usos en el mismo espacio ocupado por
589 los bosques de macroalgas, por lo que es necesario incorporar estos ecosistemas en las
590 planificaciones territoriales costeras. Por último, es importante mencionar la desconfianza que
591 existe en las caletas hacia la academia, producto de la sobre intervención con proyectos de
592 investigación que no retribuyen con sus resultados en nada a las comunidades, generando que las
593 personas se sienten utilizadas y se acostumbran a que solo exista una retribución económica. A su
594 vez, para los/as científicos/as resulta difícil la construcción de estas confianzas debido a la

595 dependencia de proyectos de corto plazo que les obliga a generar datos y productos que puedan
596 ser publicados para cumplir con los índices de productividad exigidos por la academia.

597
598 Entre las lecciones aprendidas se sugieren algunos elementos claves para la implementación de
599 restauraciones comunitarias de bosques de macroalgas degradados, con el objetivo de recuperar
600 los atributos que tenían antes de la degradación, incluyendo su capacidad de auto-organización y
601 resiliencia ante estreses futuros (McDonald, 2016). La mayor parte de estas propuestas
602 concuerdan con algunas de las mencionadas por Eger *et al.* (2020): a) asegurar un financiamiento
603 continuo por un período de al menos 5 años; b) aplicar un manejo adaptativo que requiere un
604 monitoreo efectivo y la rápida movilización de recursos para resolver los problemas detectados;
605 c) institucionalizar la restauración, creando y reforzando leyes de protección ambiental y
606 exigiendo proyectos para mitigar y compensar los daños al hábitat marino; d) generación de
607 confianza entre la academia y las comunidades, promoviendo una colaboración genuina; e)
608 concientización de las comunidades costeras y la sociedad en general sobre la importancia de los
609 bosques de macroalgas, a través de programas educativos especiales, incorporación en planes de
610 educación formal, divulgación científica, entre otros); f) fomentar y fortalecer el buceo asociado a
611 la protección y cuidados de los ecosistemas costeros; g) priorizar que las iniciativas de
612 restauración surjan idealmente desde la necesidad de las comunidades, para lo que es
613 fundamental el trabajo conjunto con las instituciones y la academia; h) fomentar la acuicultura de
614 algas como método de restauración y repoblamiento. Es recomendable probar la respuesta de
615 recuperación en áreas más pequeñas antes de intervenir en áreas más grandes.

616 617 4. CONCLUSIONES

618 El proceso de restauración reúne a diversos actores (instituciones, comunidades, academia,
619 ONGs, etc.) que colaboran para recuperar y proteger el ecosistema. Para que este proceso sea
620 efectivo, es fundamental conocer cómo interactúan los elementos del sistema socio-ecológico
621 relacionado con los bosques de macroalgas. Para ello, se destaca la importancia de una etapa de
622 diagnóstico socio-ecológico, que permite comprender las necesidades, prioridades, intereses y
623 problemáticas de una comunidad, así como su interacción con el entorno. Este diagnóstico aporta
624 un valioso aprendizaje de los conocimientos y saberes locales, esenciales para restaurar los
625 ecosistemas. En este sentido, es necesario considerar que las capacidades de adaptación y/o
626 transformación de los sistemas socio-ecológicos dependen de la integración de conocimiento
627 locales y las posibilidades de diálogo y articulación con el conocimiento científico, político y de
628 la sociedad civil en general.

629
630 El piloto de restauración co-diseñado y ejecutado con parte de la comunidad de Caleta Coliumo,
631 permitió visibilizar las ventajas y brechas de este tipo de iniciativas, siendo cada vez más
632 reconocidas como SbN para enfrentar los cambios globales. Entre sus principales ventajas
633 destacan los múltiples beneficios que se obtienen al regenerar un ecosistema que aporta
634 importantes servicios ecosistémicos y, en el caso de realizarse de forma comunitaria (como se
635 propone en este piloto), las ventajas son aún mayores debido al involucramiento directo de los/as
636 habitantes de la zona costera.

637
638 Desde un punto de vista técnico, garantizar el éxito de la restauración, requiere conocer las
639 características ambientales de los sitios a restaurar, como los tipos de sustrato, presencia o

640 ausencia de depredadores y la profundidad, información obtenida mediante la etapa de
641 prospección. Además, es fundamental realizar un monitoreo constante de las condiciones
642 meteorológicas al momento de llevar a cabo la restauración, ya que cada vez los eventos
643 extremos asociados al cambio climático, como las marejadas, son más intensos y frecuentes.

644
645 El proceso de restauración de bosques de macroalgas es una tarea compleja que requiere contar
646 con una fuente de financiamiento y un tiempo apropiado para aplicar el manejo adaptativo que
647 permita la recuperación del ecosistema degradado. Es por esto que se sugiere abordar los cambios
648 en las políticas y regulaciones que protejan y manejen en forma sustentable la extracción de las
649 macroalgas, antes de fomentar e implementar proyectos de restauración. Así como la necesidad
650 de generar mayor conocimiento sobre las características de los bosques de macroalgas a lo largo
651 del país y las metodologías más idóneas para su restauración, repoblamiento y cultivo, desde el
652 enfoque de la investigación participativa.

653

654 **5. Ética y conflicto de intereses**

655 Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y
656 legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay
657 conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y
658 claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión
659 final editada del artículo.

660

661 **6. Agradecimientos**

662 Se agradece el financiamiento otorgado por la Fundación David & Lucile Packard que permitió
663 desarrollar la investigación “Co-diseño de SbNs para la adaptación al cambio climático en zonas
664 costeras”. Se extienden los agradecimientos a Jessica Cabrera Torres, acuicultora y co-
665 investigadora local, quién puso a disposición el cultivo Granja Marin. A Victor Torres Colla, co-
666 investigador local y presidente del Sindicato de trabajadores independientes pescadores de la
667 Caleta Coliumo, por poner a disposición el AMERB-sector B. Ana Garrido, presidenta del
668 Sindicato N°2 de Algueras por su colaboración al facilitar el acceso al AMERB-sector A. Se
669 agradece a la Escuela Caleta del medio y a su directora María Eliana Vega Jara, por el
670 compromiso con las y los estudiantes durante la investigación y por brindar las instalaciones
671 necesarias. Al grupo de Monitores locales de Coliumo que ha desempeñado un rol clave al
672 motivar y concientizar sobre la importancia de la protección y cuidado de los bosques
673 submarinos.

674

675 **7. REFERENCIAS**

676 1. Almanza, V., y Buschmann, A.H. (2013) The ecological importance of *Macrocystis*
677 *pyrifera* (Phaeophyta) forests towards a sustainable management and exploitation of
678 Chilean coastal benthic co-management areas”. *International Journal of Environment and*

- 679 *Sustainable Development*, 12(4), pp. 341–360.
680 <https://dx.doi.org/10.1504/IJESD.2013.056331>
- 681 2. Avila, M., Merino, C., Piel, M. I., Riquelme, R., Guissen, K., Pizarro, P. y Rojas, A.
682 (2017) Manual para el cultivo y repoblamiento del huiro negro (*Lessonia berteroana*) en
683 la región de Antofagasta. *Serie Programa Educativo Participativo para la Pesca*
684 *Artisanal. III Cultivo y repoblamiento de Huiro negro*. 47 pp.
685 <https://sembrandoelmar.cl/web/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Huiro-Negro.pdf>
 - 686 3. Bergold, J. y Thomas, S. 2012. Participatory research methods: A methodological
687 approach in motion. *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, 37(4), pp.
688 191-222. <http://dx.doi.org/10.2307/41756482>
 - 689 4. Bradbury, H. Waddell, S., O'Brien, K., Apgar, M., Teehanke, B., y Fazey, I.(2019) A
690 call to Action Research for Transformations: The times demand it. *Action Research*,
691 17(1), pp. 3-10. <https://doi.org/10.1177/1476750319829633>
 - 692 5. Bularz, B., Fernández, M., Dulce, M., Wieters, E.A. y Pérez-Matus, A. (2022) Effects of
693 harvesting on subtidal kelp forests (*Lessonia trabeculata*) in central Chile. *Ecosphere*
694 13:e3958. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3958>
 - 695 6. Canales, M. (2006) *Metodologías de la investigación social*. Santiago, Chile: LOM
696 ediciones. 408 pp.
 - 697 7. Charnley, S., Fischer, P. y Jones, E. (2007). Integrating traditional and local ecological
698 knowledge into forest biodiversity conservation in the Pacific northwest. *Forest Ecology*
699 *and Management*, 246 (1), pp. 14–28. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.03.047>
 - 700 8. De La Maza, L. y Farías, L. (2023). The intensification of coastal hypoxia off central
701 Chile: Long term and high frequency variability. *Frontiers in Earth Science*, Sec.
702 Biogeoscience. 10, pp. 1-19. <https://doi.org/10.3389/feart.2022.929271>
 - 703 9. Eger, A.M, Vergés, A., Choi, Ch.G., Christie, H., Coleman, M.A., Fagerli, C.W., Fujita,
704 D., Hasegawa, M., Kim, J.Ha., Mayer-Pinto, M., Reed D., Steinberg, P.D. y Marzinelli
705 E.M (2020). Financial and Institutional Support Are Important for Large-Scale Kelp
706 Forest Restoration. *Frontier in Marine Science*, (7:535277), pp. 1-7.
707 <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.535277>
 - 708 10. Eger, A.M., Layton, C., McHugh, T.A., Gleason, M. y Eddy, N. (2022). Kelp Restoration
709 Guidebook: Lessons Learned from Kelp Projects Around the World. The Nature
710 Conservancy, Arlington, VA, USA. [https://kelpforestalliance.com/TNC-KFA-Kelp-](https://kelpforestalliance.com/TNC-KFA-Kelp-Guidebook-2022.pdf)
711 [Guidebook-2022.pdf](https://kelpforestalliance.com/TNC-KFA-Kelp-Guidebook-2022.pdf)
 - 712 11. Farías, L., Acuña, E., Aguirre, C., Álvarez, S., Barbieri, M.Á., Delgado, V., Dewitte, B.,
713 Espinoza, Ó., Pinilla, E., Fernández, C., Garrido, P., Jacob, B., Lagos, N., Masotti, Í.,
714 Narváez, D., Navarrete, S., Pérez- Santos, I., Ramajo, L., Troncoso, L., Silva, C.,
715 Saavedra, L., Soto, D., Vargas, C.A., Winckler, P., Veas, C., Yáñez, E. y Yévenes, A.
716 (2019). Propuestas para la actualización del Plan de Adaptación en Pesca y Acuicultura.
717 Mesa Océanos-Comité Científico COP25. Ministerio de Ciencia, Tecnología,
718 Conocimiento e Innovación. 88 páginas.
719 [https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/12/Propuesta-de-actualizaci%C3%B3n-para-](https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/12/Propuesta-de-actualizaci%C3%B3n-para-Plan-de-Adaptaci%C3%B3n.pdf)
720 [Plan-de-Adaptaci%C3%B3n.pdf](https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/12/Propuesta-de-actualizaci%C3%B3n-para-Plan-de-Adaptaci%C3%B3n.pdf)
 - 721 12. Few, R., Morchain, D., Spear, D., Mensah, A. y Bendapudi, R. (2017). Transformation,
722 adaptation and development: relating concepts to practice. *Palgrave Communications*, 3,
723 17092, pp. 1-9. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.92>

- 724 13. Filbee-Dexter, K., Wernberg, T., Barreiro, R., Coleman, M.A., de Bettignies, T., Feehan,
725 C.J., Franco, J.N., Hasler, B., Louro, I., Norderhaug, K.M., Staehr, P.A.U., Tuya, F. y
726 Verbeek, J. (2022). Leveraging the blue economy to transform marine forest restoration.
727 *Journal of Phycology*, 58: 198-207. <https://doi.org/10.1111/jpy.13239>
- 728 14. Filbee-Dexter, K., Pessarrodona, A., Pedersen, M.F., Wernberg, T., Duarte, C.M., Assis,
729 J., Bekkby, T., Burrows, M.T, Carlson, D.F., Gattuso, J-P, Gundersen, H., Hancke, K.,
730 Krumhansl, K.A., Kuwae, T., Middelburg, J.J., Moore, P.J., Queirós, A.M., Smale, D.A.,
731 Sousa-Pinto, I., Suzuki, N. y Krause-Jensen, D. (2024). Carbon export from seaweed
732 forests to deep ocean sinks. *Nature Geoscience* 17, 552–559.
733 <https://doi.org/10.1038/s41561-024-01449-7>
- 734 15. Gallardo, G. L., Saunders, F., Ávila, M., Isakson, A., Greco, I., Moscoso, P. y Rodriguez,
735 Daniel (1°ed) (2018) Granjeras del mar: Luchas y sueños en Coliumo. Historia del área de
736 manejo del Sindicato N° 2. Chile, 226 pp
- 737 16. González, A.V. y Santelices, B. (2017) Frequency of chimerism in populations of the kelp
738 *Lessonia spicata* in central Chile. *PLoS ONE* 12(2): e0169182.
739 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169182>
- 740 17. Huang, B., Yin, X., Carton, J. A., Chen, L., Graham, G., Hogan, P., Smith, T. y Zhang, H-
741 M (2024). Record high sea surface temperatures in 2023. *Geophysical Research Letters*,
742 51, e2024GL108369. <https://doi.org/10.1029/2024GL108369>
- 743 18. IPCC (2023) Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report.
744 Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the
745 Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero
746 (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>
- 747 19. Krishnaswamy, A. (2012). Strategies and tools for effective public participation in natural
748 resource management. *Journal of Ecosystems and Management*, 13(2), pp 1-13.
749 <https://doi.org/10.22230/jem.2012v13n2a124>
- 750 20. McDonald, T., Gann, G.D., Jonson, J. y Dixon K.W. (2016). International standards for
751 the practice of ecological restoration – including principles and key concepts. Society for
752 Ecological Restoration (SER), Washington, D.C.
753 https://seraustroalasia.com/wheel/image/SER_International_Standards.pdf
- 754 21. Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based,
755 and community-based participatory research approaches. *Family & Consumer Science*,
756 47(1), pp. 101-102. <https://doi.org/10.1111/fcsr.12276>
- 757 22. Oyarzo-Miranda, C., Otaíza, R., Bellorín, A., Vega, A.J.M; Tala, F., Lagos, N.A.,
758 Oyarzún, F., Estévez, R.A; Latorre-Padilla, N., Mora, A.M., Figueroa-Fábrega, L., Jara-
759 Yáñez, R., Bulboa, C. y Contreras-Porcía, L. (2023). Seaweed restocking along the
760 Chilean coast: History, present, and inspiring recommendations for sustainability.
761 *Frontier in Marine Science*, 9(1062481), pp. 6-22.
762 <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1062481>
- 763 23. Saavedra, S., Henríquez, L., Leal, P., Galleguillos, F., Cook, S., y Cárcamo F.. (2019).
764 Cultivo de Macroalgas: Diversificación de la Acuicultura de Pequeña Escala en Chile.
765 Convenio de Desempeño, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
766 Instituto de Fomento Pesquero. 106 pp. Recuperado de

- 768 [https://www.ifop.cl/wp-content/contenidos/uploads/biblioteca/libros_digitales/](https://www.ifop.cl/wp-content/contenidos/uploads/biblioteca/libros_digitales/cultivo_de_macroalgas.pdf)
769 [cultivo de macroalgas.pdf](https://www.ifop.cl/wp-content/contenidos/uploads/biblioteca/libros_digitales/cultivo_de_macroalgas.pdf)
- 770 24. Sánchez, R. y Pérez, A. (2014). Mapeo 2.0. Ampliando los límites de la cartografía
771 crítica. *Ecología Política* 48: 24-27
- 772 25. Shirk, J.L., Ballard, H.L., Wilderman, C.C., Phillips, T., Wiggins, A., Jordan, R.,
773 McCallie, E., Minarchek, M., Lewenstein, B.V., Krasny, M.E. y Bonney, R. (2012).
774 Public participation in scientific research: a framework for deliberate design. *Ecology and*
775 *Society*, 17(2), pp. 1-20. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04705-170229>
- 776 26. SERNAPESCA (2021) Anuario estadístico de pesca y acuicultura 2021. Servicio nacional
777 de pesca y acuicultura, Chile. [https://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/anuarios-](https://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/anuarios-estadisticos-de-pesca-y-acuicultura/)
778 [estadisticos-de-pesca-y-acuicultura/](https://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/anuarios-estadisticos-de-pesca-y-acuicultura/)
- 779 27. United Nations Environment Programme (2023) Into the Blue: Securing a Sustainable
780 Future for Kelp Forests. Nairobi, GRID-Arendal. Norway.
781 <https://policycommons.net/artifacts/3936672/into-the-blue/4743745/>
- 782 28. Vasquez, J.A., Zuñiga, S., Tala, F., Piaget, N., Rodríguez, D. C. y Vega J. M.A. (2014)
783 Economic Valuation of Kelp Forests in Northern Chile: Values of Goods and Services of
784 the Ecosystem. *Journal of Applied Phycology* 26: 1081–8.
- 785 29. Westermeier, R., Murúa, P., Patiño, D.J., Muñoz, L., y Müller, D.G. (2016). Holdfast
786 fragmentation of *Macrocystis pyrifera* (integrifolia morph) and *Lessonia berteriana* in
787 Atacama (Chile): A novel approach for kelp bed restoration. *Journal of Applied*
788 *Phycology* 28: 2969–2977. <https://doi.org/10.1007/s10811-016-0827-2>
- 789 30. Whyte, K.P (2013). On the role of traditional ecological knowledge as a collaborative
790 concept: a philosophical study. *Ecological Processes* 2(7), pp. 1-12.
791 <https://doi.org/10.1186/2192-1709-2-7>